
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 379.8.092.2

DOI 10.5281/zenodo.12799395

Игнатенко В.А., Голубева Т.Б., Карфидова Т.Н.

Игнатенко Виктория Александровна, Уральский федеральный университет, Россия, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. E-mail: iva1206@mail.ru.

Голубева Татьяна Брониславовна, кандидат технических наук, доцент, Уральский федеральный университет, Россия, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. E-mail: golubevatab@mail.ru.

Карфидова Татьяна Николаевна, старший преподаватель, Уральский федеральный университет, Россия, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. E-mail: takar@mail.ru.

Мотивация занятий рукоделием жительниц мегаполиса

Аннотация. В статье ставится задача выявления заинтересованности современных женщин в занятиях рукоделием. Для её решения в ноябре 2023 был проведен опрос 160 жительниц Екатеринбурга. Авторы показали, что в занятиях рукоделием женщин привлекает возможность смены деятельности, снятия стресса, интерес к освоению новых технологий, возможность дать «новую жизнь» старым вещам, бюджетное создание стильного образа и стильного дизайна помещения, получение дохода. Установлено, что рукоделие как способ снятия стресса использует одна треть респонденток. Показано, что значительной части женщин нравится заниматься рукоделием, но они не занимаются им по причинам дефицита времени, оборудования, материалов, финансов, противодействия со стороны семьи. Выявлено, что большинство женщин, занимающихся рукоделием, практикуют его традиционные виды: шитье, вышивание, вязание, однако присутствует интерес и к новым видам занятий: создание украшений и бисероплетение, алмазная вышивка.

Ключевые слова: женский досуг, занятие рукоделием, мотивация занятий рукоделием, снятие стресса, свободное время, социальная полезность занятий рукоделием.

Ignatenko V.A., Golubeva T.B., Karfidova T.N.

Ignatenko Victoria Alexandrovna, Ural Federal University, Russia, 620002, Yekaterinburg, Mira str., 19. E-mail: iva1206@mail.ru.

Golubeva Tatyana Bronislavovna, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Ural Federal University, Russia, 620002, Yekaterinburg, Mira str., 19. E-mail: golubevatab@mail.ru.

Karfidova Tatyana Nikolaevna, Senior Lecturer, Ural Federal University, Russia, 620002, Yekaterinburg, Mira str., 19. E-mail: takar@mail.ru.

Motivation of the inhabitants of the megalopolis to do needlework

Abstract. The article aims to identify the interest of modern women in needlework. For this purpose, in November 2023, a survey of 160 female residents of Yekaterinburg. The authors showed that women are attracted to handicrafts by the opportunity to change activities, relieve stress, interest in mastering new technologies, the opportunity to give “new life” to old things, creating a stylish image and stylish room design on a budget, and generating income. It was found that one third of respondents use needlework as a way to relieve stress. It has been shown that a significant proportion of women like to do handicrafts, but they do not do them due to lack of time, equipment, materials, finances, and opposition from the family. It was revealed that the majority of women involved in handicrafts practice its traditional types: sewing, embroidery, knitting, but there is also interest in new types of activities: creating jewelry and beading, diamond embroidery.

Key words: women's leisure, needlework, needlework motivation, stress relaxation, leisure time, social benefits of handicrafts.

Толковый словарь С.И. Ожегова определяет рукоделие как ручной труд (преимущественно шитье, вышивание, вязание) либо вещь, искусно выполненная руками (преимущественно о вышитом, связанном) [8].

В нашей стране рукоделие – традиционно женское занятие. Исследования сущности русского женского рукоделия представлены в работах Н.Я. Аристова, С.И. Гулишамбарова, С.А. Давыдова, И.Е. Забелина. Исследователи Э.Н. Молчан и Б.Л. Шапиро отмечают, что культура русского женского рукоделия создавалась в течение тысячелетий, во время которых претерпевала изменение как его духовно-нравственная, так и материальная составляющая [6].

К примеру, в русской бытовой энциклопедии «Домострой» неоднократно подчеркивается важность обучения детей «и ремеслу, и рукоделию», только тогда их жизнь сложится богоугодно, а образ хорошей жены-рукодельницы описан как «домовитая понятливостью своей и похвальным к труду стремлением» [7]. Главным мотивом занятий рукоделием тогда было не только выживание семьи, но и стремление к ее достатку и даже эстетика повседневности, что сильно зависело от подготовленности и трудолюбия хозяйки дома в области рукоделия. В дальнейшем в так называемом глубинном народе эти мотивы сохранялись довольно долго, однако, в информационную эпоху, характеризующуюся, с одной стороны, интенсификацией труда женщин в раз-

ных сферах жизни общества, а с другой стороны, изобилием товаров и услуг на рынке должна происходить трансформация мотивов занятий рукоделием. Наблюдения показывают наличие интереса наших современниц к рукоделию, при этом появляются не только новые материалы, техника и технология, но и, соответственно, новые виды рукоделия, и в силу этого также должны наблюдаться изменения мотивации занятий рукоделием у женщин.

С целью выявить мотивацию занятий рукоделием современных жительниц крупного города в ноябре 2023 года с использованием google-форме был проведен опрос, который, в нем приняло участие 160 екатеринбурженок. Портрет среднего респондента – учащаяся или работающая девушка 22 – 25 лет.

На вопрос о наличии у жительниц Екатеринбурга времени на досуг были получены ответы, свидетельствующие, что более половины из них (56,3% участниц опроса) имеют не более одного-двух часов на досуг в будние дни; 43,8 % респонденток имеют не более трех-четырёх часов в выходные дни на досуг. Следовательно, ежедневно опрошенные женщины могут уделить досугу порядка часа, что мало для более затратных по времени по сравнению с рукоделием, которое можно отложить «на завтра», других видов досуга (к примеру, походы в культурные, торговые и физкультурно-оздоровительные центры, выезды на природу, экскурсии и т.п.).

В ходе опроса выявлено отношение респондентов к собственному занятию рукоделием:

- 43,1% участницам опроса оно нравится и женщины занимаются им;
- 35,6% опрошенным рукоделие нравится, но они не занимаются им;
- 10,6% респонденткам рукоделие не нравится, и они не занимаются им;
- 8,8% опрошенных женщин равнодушны к рукоделию;
- 1,8% участницам опроса рукоделие нравится, но они занимаются им редко или давно не занимались.

Таким образом, более трех четвертей респонденток положительно относятся к занятию рукоделием, а более половины опрошенных занимаются им самостоятельно (без посещений курсов, клубов и подобных мест).

Мотивация участниц опроса к занятию рукоделием (при необходимости женщины могли выбрать несколько вариантов ответа):

- 62,2% респонденток привлекает смена деятельности;
- 54,4% опрошенных женщин используют рукоделие как способ снятия стресса;
- 36,7% участницами опроса движет познавательный интерес к освоению новых технологий;
- 18,9% опрошенных женщин ценят эмоции после созданной самим же ситуации успеха;
- 18,9% респонденток радуются возможности дать «новую жизнь» старым вещам;
- 14,4% участниц опроса ценят возможность бюджетного создания стильно-

го образа;

- 10% респонденток рассчитывают на бюджетное создание стильного дизайна выбранного помещения
- 10% опрошенным импонирует возможность получения дохода за счет своих умений и навыков;
- 3,3% опрошенных женщин привлекает общение с единомышленницами.

Как видно, более половины участниц опроса считают, что занятия рукоделием помогают им снимать стресс.

Между тем исследователь в сфере стресс-менеджмента М.И. Лесовская показала, что высокий уровень стресса в современном мире обусловлен отсутствием свободного времени, высокими загруженностью во всех аспектах человеческой жизни и темпами, а также неумением правильно расслабиться и сменить деятельность, для чего необходимо уметь правильно организовывать своё время и не допускать перегрузок [4]. Снятие стресса в случае занятий рукоделием происходит за счёт арт-терапии, т.е. занятием изобразительным творчеством, воздействующим на психоэмоциональное состояние человека [3]. Немаловажную роль играет и то, что в процессе занятий рукоделием женщина сама создает для себя ситуацию успеха с сопутствующими положительными эмоциями и чувством удовлетворения от достигнутого результата.

Кстати, в ходе нашего опроса выяснилось, что уровень стресса в будние дни у жительниц мегаполиса существенно выше, чем в выходные (табл. 1).

Таблица 1. Уровень стресса у участниц опроса в будние и выходные дни

Уровень стресса	Респондентки, % от общего числа	
	будни	выходные дни
Высокий	43,8	8,1
Средний	40,6	30,6
Низкий	15	46,3
Нулевой	0,6	15

Таким образом, более 80% опрошенных женщин признают, что в будние дни стресс постоянно присутствует в их жизни и в условиях дефицита времени на досуг им необходимы инструменты его быстрого снятия.

Между тем среди способов снятия стресса респондентки (при необходимости разрешалось выбирать несколько позиций) доминируют довольно затратные по времени позиции. К примеру,

- 75% участниц опроса предпочитают пассивный отдых (пребывание в кровати, ванной, просмотр видео дома, прослушивание аудиозаписей дома и т.п.);

- 61,9% опрошенных женщин любят «зависать» в интернете;

- 52,5% участниц опроса выбирают общение с друзьями по телефону (интересно, что с семьей и родственниками предпочитают общаться меньшее число наших современниц – 37,5%);

- 45% респонденток практикуют физическую активность;

- 34,4% участниц опроса читают.

В рамках нашего исследования важно, что рукоделие как способ снятия стресса использует каждая третья участница опроса (33,8% респонденток). Также немало желающих заниматься духовно близким занятием художественным творчеством (38,1% опрошенных женщин).

Другие опрошенные жительницы Екатеринбурга используют способы, которые условно можно разделить на группы:

- *Позитивных, общественно одобряемых* (уборка (34,4% участниц опроса); общение с природой (31,9% опрошенных женщин); занятия кулинарией (23,1% респонденток); музыка вне дома (18,1% опрошенных); коллекционирование (8,8% участниц опроса));

- *Негативных, асоциальных* («заедание» стресса (26,3% респонденток); прием алкоголя, успокоительных, курение (10-11,9% участниц опроса)).

Как видно, большая часть респонден-

ток предпочитает пассивный способ снятия стресса, однако, для нашего исследования важно, что более трети опрошенных женщин признают занятия художественным творчеством и рукоделием как метод снятия стресса, при этом рукоделию приходится конкурировать с другими способами снятия стресса, в том числе асоциальными. Поэтому в современных российских реалиях представляется целесообразной социальная поддержка выбора подобной формы досуга, как, к примеру, это происходит с занятиями населением спортом и физической культурой.

Подобная поддержка может осуществляться в виде клубной работы, выставок и ярмарок изделий рукодельниц, школьных кружков, мастер-классов и т.п. Важно и то, что в условиях специальной военной операции появилась своеобразная форма волонтерства, связанная с рукоделием и основанная на сплочении мастериц вокруг идеи помощи военнослужащим. К примеру, в Свердловской области советы ветеранов, политические партии, Екатеринбургская епархия и ряд других субъектов гражданского общества участвуют в акциях «Свяжи носки солдату!»; плетении маскировочных сетей; изготовлении окопных свечей и других нужных военнослужащим поделках.

Возвращаясь к результатам опроса, отметим, что на вопрос, обращенный к респонденткам, которые выбрали позицию «нравится заниматься рукоделием, но не занимаюсь или занимаюсь редко», о причинах такой ситуации, участницы опроса ответили, что у них

- Дефицит времени (60,4%);

- Отсутствие оборудования, материалов (35,2%);

- Нет денег (27,5%);

- Наблюдается противодействие со стороны семьи (7,7%);

- Проблемы со здоровьем (4,4%).

Если причина дефицита времени на досуг у наших современниц является распространенной, особенно для мегаполиса, хотя время для изготовления изделия своими руками при необходимости

можно «дробить», то некоторые важные причины отказа от занятий рукоделием при желании устранимы. Так, существуют традиционные виды рукоделия, которые не требуют значимых временных и финансовых затрат; появляются и новые виды. К примеру, увлечение апсайклингом – творческой переработкой старых или ненужных вещей, благодаря которой удается снизить нагрузку на окружающую среду за счет сокращения количества отходов; помимо экологичности, другим важным плюсом занятий апсайклинга становится существенная экономия семейного бюджета [2]. К тому же в случае успешности у рукодельницы появляется шанс открыть свой бизнес, связанный с выбранным видом рукоделия.

Касаясь затронутых в ответах проблем со здоровьем, следует отметить, что чаще всего занятиям рукоделием препятствуют проблемы со зрением и мелкой моторикой рук. Между тем известны данные о терапевтическом эффекте от занятий рукоделием, особенно, вязанием, что широко используется в практике физической реабилитации [5].

На вопрос к респонденткам об интересующих их видах рукоделия (участницам опроса разрешалось выбирать несколько позиций) были получены следующие ответы:

- Рисование (56% опрошенных женщин);
- Вязание (37% респонденток);
- Вышивание (33,3% опрошенных);
- Шитье (23 % участниц опроса);
- Создание украшений (17% респонденток);
- Алмазная вышивка (16% опрошенных женщин);
- Бисероплетение (15% участниц опроса);
- Лепка (15% респонденток);
- Квиллинг (также известный как бумагокручение) – искусство изготовле-

ния плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги [1] (5,4% респонденток);

- Валяние (4,2% участниц опроса);
- Макраме (3% опрошенных);
- Создание интерьерных кукол (1,2% респонденток).

Таким образом, большинство участниц опроса занимаются традиционными видами рукоделия такими как рисование, вязание, вышивание и шитьё. Выявлен интерес и к модным видам: созданию украшений и интерьерных кукол, бисероплетению, алмазной вышивке, а некоторые ранее вызывавшие всплеск интереса публики виды рукоделия, к примеру, макраме, теряют былую популярность.

В целом же занятия рукоделием современных горожанок могут стать тем защитным фактором, который позволит сохранить и преумножить положительные эмоции жительниц мегаполиса, а также повысят уверенность рукодельниц в завтрашнем дне, что так необходимо в наше непростое время. От занятий же рукоделием, помимо снятия стресса как последствия быстрого темпа жизни, могут быть и другие социальные эффекты: окультуривание занимающихся, удовлетворение их культурно-познавательных потребностей; преодоление последствий выбора асоциальных форм досуга; экологичность ряда занятий; сплочение занимающихся вокруг некой позитивной идеи помощи соотечественникам; польза для психического и физического здоровья. Таким образом, можно рекомендовать предприятиям социально-культурной сферы формировать предложения на рынке услуг, связанные с организованными занятиями рукоделием, прежде всего, для женщин, детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батрак Т. Квиллинг и основные техники квиллинга. Используем в скрапбукинге / Т. Батрак //

- Новости скрапбукинга: информационный портал, дата публикации 24.11.2016. URL: <https://scrapnews.net/articles/494-kvilling-i-osnovnye-tehniki-kvillinga.-ispolzuem-v-skrapbukinge.html> (дата обращения: 22.10.2023).
2. Глухова А. Вместо мусорки – на подиум / А. Глухова // ТАСС: информационный портал, дата публикации 17.06.2022. URL: <https://tass.ru/v-strane/14848253> (дата обращения: 22.10.2023)
 3. Залевская С. Что такое арт-терапия, кому и для чего она нужна? / С. Залевская // Кстати: научно-популярный журнал. URL: <https://spb.hse.ru/ixtati/news/760615650.html> (дата обращения: 22.10.2023)
 4. Лесовская М. И. Традиции ремесла в современном профессиональном обучении и стресс-менеджменте / М. И. Лесовская // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2016. №4.
 5. Методическая разработка по трудотерапии: рукоделие / вязание / ателье Куклы в оккупационной терапии и организации досуга и свободного времени пожилых людей и инвалидов «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» / сост. С.И. Тарханова. Иркутск, 2016. URL: <http://nldi.ru/files/194.pdf> (дата обращения: 22.10.2023).
 6. Молчан Э.Н. Обучение женскому рукоделию в православных монастырях / Э.Н. Молчан, Б.Л. Шапиро // Традиционное прикладное искусство и образование. 2013. № 1.
 7. О мастерицах хороших женах, о заплывистости их и о том, что кроить, как сохранять остатки и обрезки. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Silvestr/domostroj/#0_34 (дата обращения: 22.10.2023).
 8. Толковый словарь С.И. Ожегова онлайн. URL: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=274-18> (дата обращения: 22.10.2023).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Batrak T. Kvilling i osnovnye tekhniki kvillinga. Ispol'zuem v skrapbukinge / T. Batrak // Novosti skrapbukinga: informacionnyj portal, data publikacii 24.11.2016. URL: <https://scrapnews.net/articles/494-kvilling-i-osnovnye-tehniki-kvillinga.-ispolzuem-v-skrapbukinge.html> (data obrashcheniya: 22.10.2023).
2. Gluhova A. Vmesto musorki – na podium / A. Gluhova // TASS: informacionnyj portal, data publikacii 17.06.2022. URL: <https://tass.ru/v-strane/14848253> (data obrashcheniya: 22.10.2023)
3. Zalevskaya S. CHto takoe art-terapiya, komu i dlya chego ona nuzhna? / S. Zalevskaya // Kstati: nauchno-populyarnyj zhurnal. URL: <https://spb.hse.ru/ixtati/news/760615650.html> (data obrashcheniya: 22.10.2023)
4. Lesovskaya M. I. Tradicii remesla v sovremennom professional'nom obuchenii i stress-menedzhmente / M. I. Lesovskaya // Social'no-ekonomicheskij i gumanitarnyj zhurnal Krasnoyarskogo GAU. 2016. №4.
5. Metodicheskaya razrabotka po trudoterapii: rukodelie / vyazanie / atel'e Kukly v okkupacion-noj terapii i organizacii dosuga i svobodnogo vremeni pozhilyh lyudej i invalidov «Novo-Leninskij dom-internat dlya prestarelyh i invalidov» / sost. S.I. Tarhanova. Irkutsk, 2016. URL: <http://nldi.ru/files/194.pdf> (data obrashcheniya: 22.10.2023).
6. 6. Molchan E.N. Obuchenie zhenskomu rukodeliyu v pravoslavnyh monastyryah / E.N. Molchan, B.L. SHCHapiro // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. 2013. № 1.
7. Mastericah horoshih zhenah, o zapaslivosti ih i o tom, chto kroit', kak sohranyat' ostatki i obrezki. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Silvestr/domostroj/#0_34 (data obrashcheniya: 22.10.2023).
8. Tolkovyy slovar' S.I. Ozhegova onlajn. URL: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=274-18> (data obrashcheniya: 22.10.2023).